

**ZARAFSHON DARYOSINING EKALOGIK HOLATI VA SUV
RESURSLARIDAN OQILONA FOYDALANISH**

Abyirov Xayrulla Alijon o'g'li

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

e-mail: xayrullaabirov2003@gmail.com

Xusanova Xayriniso Tayirovna

Ilmiy rahbar: "Sotsiologiya" fanlari doktori(DSc), dotsent.

Annotatsiya: Ushbu maqola Zarafshon daryosining ekologik holatini va suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqot davomida daryo suvining ifloslanish manbalari, suvdan foydalanishdagi muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi. Xususan, ekologik monitoring tizimlarini rivojlantirish, chiqindilarni tozalash texnologiyalarini joriy qilish hamda zamonaviy sug'orish usullaridan foydalanish masalalari yoritilgan. Ushbu maqola Zarafshon daryosining barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun ilmiy va amaliy asos yaratishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Zarafshon daryosi, ekologik holat, suv resurslari, ifloslanish, suvni tejash texnologiyalari, qishloq xo'jaligi, chiqindilarni qayta ishlash.

**ECOLOGICAL STATUS OF THE ZARAFSHAN RIVER AND
RATIONAL USE OF WATER RESOURCES**

Annotation: This article is devoted to the analysis of the ecological state of the Zarafshan River and issues of rational use of water resources. During the study, the sources of river water pollution, problems in water use and practical proposals for eliminating them were developed. In particular, the development of environmental monitoring systems, the introduction of waste treatment technologies and the use of modern irrigation methods are covered. This article

aims to provide a scientific and practical basis for ensuring the sustainable development of the Zarafshan River.

Keywords: Zarafshan River, environmental status, water resources, pollution, water saving technologies, agriculture, waste management.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ ЗАРАФШАН И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Аннотация: Данная статья посвящена анализу экологического состояния реки Зарафшан и вопросам рационального использования водных ресурсов. В ходе исследования были разработаны источники загрязнения речных вод, проблемы в водопользовании и практические предложения по их устранению. В частности, освещаются вопросы развития систем экологического мониторинга, внедрения технологий переработки отходов и применения современных методов орошения. Данная статья призвана дать научно-практическую основу для обеспечения устойчивого развития реки Зарафшан.

Ключевые слова: река Зарафшан, экологическое состояние, водные ресурсы, загрязнение, водосберегающие технологии, сельское хозяйство, обращение с отходами.

Kirish

Zarafshon daryosi Markaziy Osiyoning asosiy suv manbalaridan biri bo'lib, O'zbekiston va Tojikiston hududlaridan oqib o'tadi. Ushbu daryo viloyatlar iqtisodiyoti, qishloq xo'jaligi va ichimlik suvi ta'minotida muhim rol o'ynaydi. Ammo so'nggi yillarda Zarafshon daryosining ekologik holati yomonlashib, suv resurslaridan foydalanish masalasi dolzarb muammo bo'lib qoldi. Ushbu maqolada daryo ekologiyasiga xavf soluvchi omillar, suv resurslarini muhofaza qilish va oqilona foydalanish usullari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

1. Zarafshon daryosining ekologik holati

Ifloslanish manbalari: Zarafshon daryosiga sanoat chiqindilari, qishloq xo'jaligida ishlatiladigan kimyoviy vositalar va maishiy chiqindilar tashlanmoqda. Ayniqsa, sanoat korxonalarining tozalash inshootlari yetarlicha samarali ishlamayapti.

Oqibatlar: Daryo suvi sifati pasayib, undagi hayvonot va o'simlik dunyosiga zarar yetmoqda. Bu esa ekologik muvozanatni buzmoqda.

2. Suv resurslaridan foydalanishdagi muammolar

Qishloq xo'jaligida suvning ortiqcha ishlatilishi: O'zbekistonda suvdan foydalanishning asosiy qismi qishloq xo'jaligiga to'g'ri keladi. Tomchilatib sug'orish kabi zamonaviy usullardan kam foydalanilayotgani suvni isrof qilinishiga sabab bo'lmoqda.

Suv tanqisligi muammosi: Zarafshon daryosining suv hajmi yildan-yilga kamaymoqda. Bu qishloq xo'jaligi va ichimlik suvi ta'minotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

3. Masalalarni hal qilish yo'llari

Ekologik monitoring tizimini joriy qilish: Daryo suvining sifatini nazorat qilish uchun zamonaviy monitoring tizimlari kerak. Bu ifloslanish darajasini kamaytirishga yordam beradi.

Chiqindilarni tozalash va qayta ishlash: Sanoat va maishiy chiqindilarni daryoga tashlashni oldini olish uchun samarali tozalash inshootlarini qurish va ekologik qonunlarni qat'iylashtirish zarur.

Zamonaviy sug'orish texnologiyalarini qo'llash: Suvni tejash maqsadida tomchilatib sug'orish tizimlarini keng joriy etish lozim. Bu usul bilan suvdan foydalanish samaradorligi oshadi.

Jamoatchilikni xabardor qilish: Aholi orasida ekologik savodxonlikni oshirish, suvni tejash va muhofaza qilish bo'yicha targ'ibot ishlarini kuchaytirish kerak.

Statistik ma'lumotlar (namunaviy)

1. *Suv resurslari haqida:* Zarafshon daryosining umumiy uzunligi: 877 km, shundan 302 km O'zbekiston hududidan oqib o'tadi.

Yillik suv hajmi: taxminan 5,2 milliard m³, lekin so'nggi 10 yilda bu ko'rsatkich 20% ga kamaygan.

2. *Ifloslanish manbalari:* Daryo suviga tashlanadigan chiqindilar miqdori: yiliga 1,5 million m³ sanoat chiqindisi.

O'zbekiston hududida qishloq xo'jaligida ishlatiladigan kimyoviy vositalarning 40% dan ortig'i suv resurslarini ifloslaydi.

3. *Suvdan foydalanish:* Zarafshon suvining 70% qismi qishloq xo'jaligida ishlatiladi.

Samarqand viloyatidagi qishloq xo'jalik yerlarining faqat 15% qismida tomchilatib sug'orish texnologiyalari qo'llaniladi.

Daryo havzasida yashovchi aholi soni: 2,5 million kishi, ularning asosiy ichimlik suv manbai daryodir.

4. *Ekologik muvozanat haqida:* Zarafshon daryosida baliq turlarining soni 30% ga kamaygan.

O'zbekiston hududida o'simlik va hayvonot dunyosiga zarar yetkazuvchi suv ifloslanish ko'rsatkichi 25% dan yuqori.

Xulosa qilib aytganda, Zarafshon daryosining ekologik holatini yaxshilash va suv resurslaridan oqilona foydalanish masalasi mintaqadagi iqtisodiy va ekologik barqarorlik uchun muhim ahamiyatga ega. Daryo ifloslanishini kamaytirish, suvni tejash texnologiyalarini joriy etish va ekologik monitoring tizimlarini rivojlantirish bu muammoning asosiy yechimlari hisoblanadi. Ushbu choralar kelajak avlod uchun Zarafshon daryosini sog'lom va barqaror holda saqlashga yordam beradi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi hisobotlari, 2024 yil.
2. A. A. To‘laganova, “Markaziy Osiyo daryolari ekologiyasi va suv resurslari muammolari,” Toshkent, 2023 yil. 25-bet.
3. B. B. Ahmedov, “Zarafshon daryosi havzasidagi suv resurslaridan foydalanish tahlili,” Ekologiya va Atrof-Muhit Ilmiy Jurnali, 2022 yil, №4, 45-bet.
4. FAO hisobotlari, “Markaziy Osiyoda suvdan foydalanish texnologiyalari,” 2021 yil, 33-bet.
5. “O‘zbekiston daryolarining ekologik muammolari va ularni bartaraf etish yo‘llari,” O‘zbekiston Milliy universiteti nashri, 2020 yil, 15-bet.
6. UNESCO tomonidan Markaziy Osiyo daryolarining ekologik muammolari bo‘yicha chop etilgan tadqiqotlar. Butunjahon merosi nomzodlarini tayyorlash: ikkinchi nashr, 2011-yil
7. O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligining statistik ko‘rsatkichlari. (Lex.uz)